

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

Финансовое планирование: Использование логарифмических функций для расчета времени, необходимого для достижения финансовых целей, например, сбережений на пенсию.

Список литературы:

1. Wang, Emily. "Elementary Functions in Investment Analysis: A Comprehensive Review." *Investment Management Journal*, vol. 20, no. 2, 2018, pp. 85-100.
2. Liu, Kevin. "The Application of Elementary Functions in Macroeconomic Modeling." *Macroeconomic Analysis Quarterly*, vol. 27, no. 3, 2017, pp. 55-70.
3. Martinez, Sofia. "Elementary Functions and Their Use in Financial Forecasting." *Financial Forecasting Review*, vol. 15, no. 4, 2019, pp. 120-135.
4. Yang, Jason. "Analyzing Market Trends Using Elementary Functions: Case Studies from the Stock Market." *Financial Markets Journal*, vol. 30, no. 1, 2020, pp. 40-55.

UO'K: 5.353

МАТЕМАТИКАНИНГ INTEGRAL HISOB USULLARINI TIBBIYOT SOHASIDA QO'LLANILISHI

<https://zenodo.org/records/12192019>

Maxsudov Odiljon Xusanovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Matematika fani yutuq va imkoniyatlari inson hayoti va faoliyati bilan bog'liq bolgan barcha sohalarda keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Jumladan, inson sog'lig'ini saqlash, kasalliklarni davolash va ularni oldini olishda ham matematika fani usul va hisolash vositalari muhim rol o'ynaydi. Matematika fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan integral hisob turli fiziologik jarayonlarni tahlil qilish va modellashtirish, shuningdek, kasalliklarni tashxislash, davolash va oldini olish bilan bog'liq amaliy muammolarni hal qilish uchun matematik vositalarni taqdim etadi. Mazkur maqolada matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi xususida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *matematik model, integral hisob, funktsiya, grafik, kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans toografiya (MRT), pozitron emissiya tomografiyasi (PET).*

Аннотация. *Математика играет важную роль во многих сферах деятельности человека. В частности, математические методы и средства вычислений играют важную роль в поддержании здоровья человека, лечении и профилактике заболеваний. Интегральное исчисление - один из основных разделов математики - предоставляет математический инструмент для анализа и моделирования различных физиологических процессов, а также для решения практических задач, связанных с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний.*

Ключевые слова: *математическая модель, интегральное исчисление, функция и график, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).*

Abstract. *Mathematics is the most important science in many areas of human activity. In particular, mathematical methods and computing tools play an important role in maintaining human health, treating and preventing diseases. Integral calculus, one of the main branches of mathematics, provides mathematical tools for analyzing and modeling various physiological processes, as well as for solving practical problems related to the diagnosis, treatment and prevention of diseases.*

Key words: *mathematical model, integral reduction, function and graph, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET).*

Matematika fani yutuq va imkoniyatlari inson hayoti va faoliyati bilan bog'liq bolgan barcha sohalarda keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Jumladan, inson sog'lig'ini saqlash, kasalliklarni davolash va ularni oldini olishda ham matematika fani usul va hisolash vositalari muhim rol o'ynaydi. Matematika fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan integral hisob turli fiziologik jarayonlarni tahlil qilish va modellashtirish, shuningdek, kasalliklarni tashxislash,

davolash va oldini olish bilan bog'liq amaliy muammolarni hal qilish uchun matematik vositalarni taqdim etadi.

Integral hisob usullari tibbiyotda, ayniqsa, vaqt yoki makondagi o'zgarishlarni tahlil qilish va modellashtirishni talab qiladigan quyidagi sohalarida keng qo'llaniladi:

1. Funksiya va grafiklar tahlili: Ko'pgina fiziologik jarayonlar va hodisalar integral hisoblar yordamida tahlil qilinishi mumkin bo'lgan funksiyalar sifatida ifodalanishi mumkin. Misol uchun, integral hisob o'sish egri chizig'ini, yurak urish tezligini yoki vaqt o'tishi bilan qondagi moddalar kontsentratsiyasining o'zgarishini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin.

2. Differensial tenglamalarni yechish: Differensial tenglamalar biologik tizimlar va jarayonlarning dinamikasini tavsiflash uchun tibbiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Integral hisob tadqiqotchilarga nerv impulslarining tarqalishi, molekulalarning to'qimalarda tarqalishi yoki hujayra populyatsiyasi zichligining vaqt o'tishi bilan o'zgarishi kabi turli xil fiziologik hodisalarni modellashtirish va tahlil qilish imkonini beruvchi differensial tenglamalarni yechish uchun vositalarni taqdim etadi.

3. Egri chiziq ostidagi maydonlarni baholash: Tibbiy tadqiqotlarda ko'pincha grafik yoki egri chiziq ostidagi maydonni hisoblash zarurati tug'iladi, masalan, organizmdagi suyuqliklar hajmini, preparatning egri chizig'i ostidagi maydonni hisoblash, vaqt o'tishi bilan qondagi moddalar kontsentratsiya, fiziologik funktsiyalarni tahlil qilish yoki diagnostik testlar sifatini tahlil qilish uchun egri chizig'i ostidagi maydonni baholash uchun integral ko'rsatkichlar.

4. Tibbiyot fizikasi: Integral hisob kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT) va pozitron emissiya tomografiyasi (PET) kabi tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda, radiologiya va nurlanish dozalarini modellashtirish hamda tahlil qilishda, radioterapiyada ishlatiladi.

5. Farmakokinetika va farmakodinamika: Integral hisob organizmdagi dori vositalarining kinetikasi va dinamikasini, shu jumladan yarim yemirilish davrini, dori kontsentratsiyasi, tarqalish hajmini va metabolizm tezligini hisoblash uchun ishlatiladi [1].

Yuqorida sanab o'tilgan sohalar integral hisobni inson organizmida kechadigan turli xil fiziologik jarayonlar va hodisalarni modellashtirish, tahlil qilish va tushunish uchun samarali vosita ekanligini, uni tibbiy tadqiqotlar va klinik amaliyotning turli jihatlarida qanday muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Biz integral hisobga asoslangan matematik usullar dori kinetikasini o'rganish, fiziologik jarayonlarni modellashtirish, tibbiy amaliyot va tadqiqotning boshqa jihatlarini o'rganishda qanday yordam berishini misollar orqali ko'rib chiqaylik. Ushbu jihatlarini ko'rib chiqish zamonaviy tibbiyotda integral hisobning ahamiyati va qo'llanilishini, uning tibbiyot fani va amaliyotini rivojlantirishdagi rolini yaxshiroq tushunishga imkon beradi:

1. Vaqt davomida yurak urishi (puls) tezligini o'rganish.

Puls (yoki yurak urishi) - vaqt o'tishi bilan yurak tezligining o'zgarishi. Ushbu o'zgarishni tahlil qilish uchun ma'lum bir vaqt davomida yurak urish tezligini, ushbu davrdagi yurak urishlarining umumiy sonini ko'rsatishi mumkin. Bu jismoniy mashqlarni yoki turli omillarni yurak faoliyatiga ta'sirini o'rganishda qo'llaniladi.

Ma'lum bir t_1 dan t_2 gacha vaqt davomida yurak qorinchalari qisqarishi sonini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$Y = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$$

bu yerda $p(t)$ – t vaqt momentida yurak urishi tezligini ifodalovchi funksiya

2. Qondagi moddaning konsentratsiyasini vaqt o'tishi bilan o'zgarishi.

Qonda moddalning konsentratsiyasi turli fiziologik jarayonlar, masalan, ovqat hazm qilish, metabolizm, ajralib chiqish va boshqalar natijasida o'zgarishi mumkin. Muayyan vaqt davomida qondagi moddaning konsentratsiyasining o'zgarishi egri chizig'ining integrali ushbu davrda qon oqimi orqali o'tgan ushbu moddaning umumiy miqdorini ko'rsatishi mumkin. Bu preparatning so'rilishini baholash yoki metabolik jarayonlarni o'rganish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Ma'lum bir t_1 va t_2 vaqtlar oralig'ida qonda mavjud bo'lgan dori vositasi miqdorining o'zgarishini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$M = \int_{t_1}^{t_2} C(t) \cdot Q(t) dt$$

$$C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$$

bu yerda $C(t)$ – t vaqt momentida qondagi dori vositasi konsentratsiyasini ifodalovchi funksiya;

C_0 – boshlang'ich momentda qondagi dori vositasi konsentratsiyasi;

k – dori vositasini organizmdan chiqish tezligini ifodalovchi konstanta;

$Q(t)$ – t vaqt momentida olingan qon miqdori.

Shunday qilib, integral hisob vaqt o'tishi bilan organizmdagi dorilar konsentratsiyasining o'zgarishi dinamikasini tahlil qilish va ularning dozalari va qabul qilish rejimini optimallashtirish uchun zarur bo'lgan muhim parametrlarni aniqlash imkonini beradi.

Integral hisob-kitoblar kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT) va pozitron emissiya tomografiyasi (PET) kabi turli xil tomografiya usullaridan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohalarida integral hisobni qo'llashning ba'zi misollari:

1. Tasvirlarni qayta ishlash: KT, MRT va PETda ma'lumotlar ob'ekt orqali proektsiyalar shaklida olinadi va ularni tahlil qilish tasvirni qayta ishlash talab qiladi. Buning uchun Radon chiziqlari va Furu integralini transformatsiyasiga asoslangan algoritmlardan foydalaniladi. Bu yerda proyeksiya ma'lumotlarini fazoviy tasvirlarga aylantirish uchun integral hisobdan foydalaniladi.

2. Hajmlar va maydonlarni baholash: Integral hisob o'smalar, organlar va boshqa tuzilmalar hajmini baholash, shuningdek, ularning sirtlarini hisoblash uchun ishlatiladi. Bu saraton va nevrologik kasalliklar kabi kasalliklarni tashxislash va monitoring qilish uchun muhimdir.

3. PETda kinetik tadqiqotlar: PETda integral hisoblar metabolizm kinetikasini va radioaktiv moddalarning farmakokinetikasini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Organlar va to'qimalarda moddani tarqalishining zichligini baholash, shuningdek, yarimparchalanish

davri va umumiy metabolik metabolizm kabi parametrlarni aniqlash integral usullardan foydalanishni talab qiladi.

4. MRTda vaqt to'liq shakli tahlili: MRTda integral hisob turli to'qimalardan stimulyatsiya yoki davolanishga javoban olingan signallarning vaqt to'liq shakllarini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bu vaqt o'tishi bilan to'qimalarda o'zgarishlar dinamikasini baholash va terapiyaning anomalliklari yoki ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

5. Funktsional parametrlarni aniqlash: Integral hisob tomografik usullardan foydalangan holda olingan ma'lumotlar asosida qon oqimi, perfuziya, diffuziya va boshqa turli funktsional parametrlarni baholash imkonini beradi. Bu turli patologiyalarni, jumladan, qon tomirlari, o'smalar va boshqalarni tashxislash va kuzatish uchun muhimdir [2].

Yuqorida ko'rib o'tilgan misollar shuni ko'rsatadiki, matematika fani va uning rivojlanishida erishilayotgan yutuq va imkoniyatlar inson sog'lig'ini saqlash, kasalliklarni davolash va ularni oldini olishda, zamonaviy tibbiyotni rivojlanishi va kelgusi taraqqiyotida muhim ahamiyat ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бейли Н. Математика в биологии и медицине: Учебное пособие. Москва.:МИР, 1997.
2. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. Учебно пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.

UO'K: 61.613

SOG'LOM TURMUSH TARZINING GENETIK OMILLARI VA IJTIMOIIY AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192024>

Sadikova Asila

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada genetik omillarning inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatishi va organizmning oziq-ovqatlarni qanday ishlashini, energiya sarflashini belgilashi xususida so'z yuritilgan. Turli kasalliklarning oldini olish uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilish zarur. Sog'lom turmush tarzi inson salomatligi va farovonligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzi faqatgina jismoniy faollik yoki to'g'ri ovqatlanishni o'z ichiga olmaydi, balki genetik omillar va ijtimoiy muhit ham muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzini ta'minlashda genetik omillar va ijtimoiy hayotning ahamiyati kengroq yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *oila, sog'lom turmush, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena, farovonlik, sog'lom hayot.*

Аннотация. *В этой статье описывается, как генетические факторы оказывают большое влияние на здоровье и благополучие человека и определяют, как организм перерабатывает пищу и использует энергию. Необходимо вести здоровый образ жизни, чтобы предотвратить различные заболевания. Здоровый образ жизни является основным фактором обеспечения здоровья и благополучия человека. Здоровый образ жизни включает в себя не только физическую активность или правильное питание, но также генетические факторы и социальное влияние. В этой статье мы более подробно остановимся на генетических факторах и социальной значимости в обеспечении здорового образа жизни.*

Ключевые слова: *прочность семьи, здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, гигиена, благополучие.*

Abstract. *This article describes how genetic factors have a great impact on human health and well-being and determine how the body processes food and uses energy. It is necessary to follow a healthy lifestyle to prevent various diseases. A healthy lifestyle is the main factor in ensuring human health and well-being. A healthy lifestyle does not only include physical activity or proper nutrition, but also genetic factors and social influence. In this article, we will cover in more detail the genetic factors and social importance in ensuring a healthy lifestyle.*

